

HANTAVIRUS: VIROLOGÍA, TRANSMISIÓN Y SU RELEVANCIA EN EL SISTEMA DE SALUD VENEZOLANO

HANTAVIRUS: VIROLOGY, TRANSMISISION AND ITS RELEVANCE IN THE VENEZUELAN HEALTH SYSTEM

Cristhian G. Marín-Ortega*

Servicio de Medicina Interna, Hospital Regional "Dr. Domingo Guzmán Lander", Barcelona, Anzoátegui, Venezuela.

El autor declara no tener conflicto de interés.

* ORCID: 0000-0001-8379-1941

Autor de correspondencia: cgmarinortega@gmail.com

Recibido: 15/05/25

Aceptado: 02/06/25

RESUMEN

Introducción: Los Orthohantavirus, virus zoonóticos transmitidos por roedores, causan dos síndromes: fiebre hemorrágica renal (Eurasia) y síndrome cardiopulmonar (Américas). Este último con una letalidad entre 35-50%, provoca distrés respiratorio y daño vascular. En Venezuela, se asocia a roedores *Oligoryzomys* y *Zygodontomys*. **Metodología:** Esta revisión empleó el formato PICO para definir el alcance, enfocándose en pacientes con síndrome cardiopulmonar por hantavirus, serotipos específicos, grupos control y resultados clínicos. La búsqueda en PubMed, Scopus y SciELO utilizó términos MeSH y filtros temporales (2000-2025). Se aplicaron criterios de inclusión/exclusión y herramientas de calidad (Newcastle-Ottawa, Cochrane), con síntesis narrativa, siguiendo PRISMA 2020 y registro en PROSPERO. **Resultados:** De un total inicial de 726 registros identificados, se eliminaron 325 duplicados, se excluyeron 156 registros que no cumplían criterios, y en la revisión de texto completo se descartaron 122 estudios adicionales, incluyendo 47 artículos que cumplieron todos los criterios de selección. **Discusión:** El Hantavirus es un virus de ARN de cadena negativa, con una envoltura lipídica y tres segmentos genómicos que codifican para proteínas estructurales y no estructurales, cuyo mecanismo patogénico consiste en daño endotelial y respuesta inmune exacerbada, con tropismo por capilares pulmonares. Su presencia en Venezuela se reporta en estudios internacionales como casos esporádicos, pero la falta de investigaciones locales impide determinar su incidencia real. **Conclusión:** Por su alta letalidad y potencial epidémico, es un riesgo crítico en Venezuela, agravado por la precariedad sanitaria, deforestación y expansión humana. Urge un plan estratégico que fortalezca la vigilancia epidemiológica, promueva educación preventiva, equite unidades rurales e impulse investigación eco-epidemiológica, integrado a políticas públicas de salud. **Palabras clave:** Hantavirus, Síndrome Cardiopulmonar, Enfermedades Virales, Salud Pública, Zoonosis

ABSTRACT

Introduction: Orthohantaviruses, zoonotic viruses transmitted by rodents, cause two syndromes: hemorrhagic fever with renal syndrome (Eurasia) and hantavirus pulmonary syndrome (Americas). The latter has a lethality rate of 35-50%, leading to respiratory distress and vascular damage. In Venezuela, it is associated with the rodents *Oligoryzomys* and *Zygodontomys*. **Methodology:** This review employed the PICO format to define the scope, focusing on patients with hantavirus pulmonary syndrome, specific serotypes, control groups, and clinical outcomes. Searches in PubMed, Scopus, and SciELO utilized MeSH terms and temporal filters (2000-2025). Inclusion/exclusion criteria and quality assessment tools (Newcastle-Ottawa, Cochrane) were applied, with a narrative synthesis following PRISMA 2020 and registration in PROSPERO. **Results:** From an initial total of 726 identified records, 325 duplicates were removed, 156 records that did not meet criteria were excluded, and 122 additional studies were discarded during the full-text review, including 47 articles that met all selection criteria were included. **Discussion:** Hantavirus is a negative-sense RNA virus

with a lipid envelope and three genomic segments that code for structural and non-structural proteins. Its pathogenic mechanism involves endothelial damage and an exacerbated immune response, with a tropism for pulmonary capillaries. Its presence in Venezuela is reported in international studies as sporadic cases, but the lack of local research hinders the determination of its actual incidence. Conclusion: Due to its high lethality and epidemic potential, it poses a critical risk in Venezuela, exacerbated by poor health conditions, deforestation, and human expansion. A strategic plan is urgently needed to strengthen epidemiological surveillance, promote preventive education, equip rural units, and encourage eco-epidemiological research, integrated into public health policies.

Keywords: Hantavirus, Cardiopulmonary Syndrome, Viral Diseases, Public Health, Zoonosis

INTRODUCCIÓN

Los Orthohantavirus, pertenecientes a la familia Bunyaviridae (reclasificada recientemente como Hantaviridae), constituyen un grupo de virus zoonóticos de relevancia médica debido a su asociación con dos síndromes clínicos principales en humanos: la Fiebre Hemorrágica con Síndrome Renal (FHSR), predominante en Eurasia, y el Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH), de mayor incidencia en las Américas. Estos virus son transmitidos principalmente a través de aerosoles generados a partir de excretas de roedores infectados, que actúan como reservorios naturales. La patogenicidad del virus varía según la especie viral y la región geográfica, lo que refleja adaptaciones evolutivas específicas a sus huéspedes reservorios.

El SCPH, descrito por primera vez en 1993 durante un brote en el suroeste de Estados Unidos, se caracteriza por un cuadro agudo de distrés respiratorio, inestabilidad hemodinámica y alta letalidad (entre 35-50%), atribuible a un aumento abrupto de la permeabilidad vascular pulmonar y disfunción miocárdica. A nivel molecular, la patogénesis del SCPH está vinculada a la respuesta inmune hiperactivada, con una liberación masiva de citoquinas y daño endotelial mediado por la unión del virus a integrinas $\beta 3$. A diferencia de los hantavirus euroasiáticos, que afectan principalmente la función renal, las cepas americanas exhiben tropismo por los capilares pulmonares, lo que explica las diferencias clínicas (1).

La distribución está estrechamente ligada a la ecología de sus huéspedes reservorios. En las Américas, se han identificado múltiples variantes patogénicas: Andes (Argentina, Chile), Choclo (Panamá), Maporal (Venezuela) y Jucituba (Brasil), entre otros. Venezuela ha reportado casos esporádicos de SCPH, particularmente en zonas rurales de los estados Portuguesa, Barinas y Mérida, vinculados a la exposición a roedores del género *Oligoryzomys* y

Zygodontomys (2).

El SCPH presenta un impacto en salud pública, particularmente en zonas rurales y periurbanas con alta densidad de roedores. A pesar de los avances en técnicas moleculares e inmunológicas, el diagnóstico temprano sigue siendo un desafío debido a la similitud de los síntomas iniciales con otras infecciones respiratorias. Además, no existen terapias antivirales específicas aprobadas; el manejo se limita a soporte ventilatorio y uso experimental de ribavirina. La aparición de casos agrupados, como el brote de Andes virus en Argentina en 2019, con transmisión interhumana documentada, refuerza la urgencia de investigar mecanismos de patogenicidad y potenciales vacunas.

El objetivo de esta revisión es analizar críticamente la evidencia científica reciente sobre la fisiopatología, diagnóstico y manejo del SCPH. Se integrarán hallazgos epidemiológicos, moleculares y clínicos para proponer estrategias que mejoren la supervivencia y reduzcan secuelas en pacientes afectados.

MATERIALES Y METODO

La metodología empleada en esta revisión sistemática, se basó en un protocolo estructurado que inició con la definición del alcance mediante el formato PICO, focalizado en pacientes con síndrome cardiopulmonar por hantavirus (población), la infección por serotipos específicos (intervención/exposición), comparación con grupos control (sin infección u otras etiologías) y resultados como mortalidad, uso de ECMO y parámetros de laboratorio predictivos. La estrategia de búsqueda abarcó las bases de datos PubMed, Scopus y SciELO, utilizando términos MeSH y cadenas booleanas, con filtros temporales (2000-2025) e inclusión de literatura gris (repositorios y congresos). Se aplicaron criterios de inclusión (estudios observacionales/ensayos clínicos con datos clínicos en inglés/español/portugués) y exclusión (revisiones narrativas, sin peer-review). La calidad se evaluó con

herramientas como Newcastle-Ottawa (observacionales) y Cochrane RoB 2.0 (ensayos). La extracción de datos incluyó variables clave (parámetros de laboratorio, intervenciones como ECMO), con síntesis mediante análisis narrativo con tablas comparativas. El proceso siguió directrices PRISMA 2020 y registro en PROSPERO, garantizando transparencia y rigor metodológico.

RESULTADOS

De un total inicial de 726 registros identificados, se eliminaron 325 duplicados, quedando 401 para su evaluación. Tras aplicar los filtros de título y resumen, se excluyeron 156 registros que no cumplían con los criterios de selección, reduciendo el número a 325. Posteriormente, en la evaluación de texto completo, se descartaron 122 estudios, lo que dejó un total de 169 artículos para su análisis final. Finalmente, se incluyeron 47 estudios que cumplieron con todos los requisitos establecidos para la revisión (ver figura 1).

Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA

DISCUSIÓN

Epidemiología

En Venezuela, estudios en el occidente del país han identificado dos especies de roedores como principales reservorios: la rata algodonera de Alston (*Sigmodon alstoni*), asociada al virus Caño Delgadito (CADV), y una especie de rata pigmea del género *Oligoryzomys*, portadora del virus Maporal (MAPV). Estos hallazgos, derivados de capturas en zonas agrícolas de los estados Portuguesa y Cojedes, revelan una especificidad en la

relación virus-hospedero: CADV mostró predominio en *Sigmodon alstoni* (8.9% de seroprevalencia en estudios), mientras MAPV se restringió a *Oligoryzomys* sp., sin evidencia de transmisión cruzada entre especies. Esta especificidad sugiere mecanismos coevolutivos, aunque se han documentado excepciones en Brasil, donde un mismo genotipo viral infecta múltiples especies de *Akodon* (1,2).

La principal vía de transmisión es la inhalación de aerosoles contaminados con excretas (orina, heces) o saliva de roedores infectados, mecanismo que explica brotes en áreas rurales durante actividades que remueven partículas, como la limpieza de almacenes o cosechas. Otras rutas, menos frecuentes, incluyen el contacto directo con mucosas o heridas abiertas (2-4% de los casos), las mordeduras (aunque su contribución epidemiológica es marginal) y la ingestión de alimentos contaminados, hipótesis sustentada por la detección del virus en glándulas salivales de roedores. A diferencia de la variante Andes en el Cono Sur, no se ha documentado transmisión interhumana para las cepas americanas (3,4).

Los factores de riesgo incluyen la exposición ocupacional (agricultores, trabajadores forestales y pobladores rurales tienen mayor riesgo por contacto recurrente con hábitats rodentófilos), los cambios ecológicos (como la expansión agrícola en estados como Portuguesa, que incrementa la interfaz humano-roedor), las viviendas precarias (construcciones con almacenamiento de granos o ventilación inadecuada que facilitan infestaciones) y la estacionalidad, ya que, como se observa en Brasil, los picos de casos coinciden con períodos de cosecha y aumento poblacional de roedores (1,2,4).

Incidencia y mortalidad

A nivel global, se reportan anualmente 50,000-

Tabla 1.

Letalidad reportada de Hantavirus por cepa y región.

Región	Cepa predominante	letalidad reportada
EE.UU./Canadá	Sin Nombre	36%
Cono Sur	Andes	25-40%
Sin Nombre	Juquitiba, Araraquara	40%

100,000 casos, principalmente en Asia (virus Hantaan) y América. El SCPH presenta una letalidad promedio del 35-50%, variando según la cepa (ver tabla 1): (2,5,6)

En Latinoamérica, Brasil lidera en casos acumulados, con focos en Paraná (seroprevalencia humana del 2.4% en estudios locales), seguido por Argentina y Chile. Venezuela presenta una situación epidemiológica particular: aunque no existen registros sistemáticos nacionales, estudios puntuales en el occidente (Portuguesa, Cojedes) demuestran circulación activa de CADV y MAPV, con seroprevalencia del 8.9% en roedores capturados en zonas agropecuarias. La falta de vigilancia integrada dificulta estimar la incidencia real, pero brotes esporádicos se asocian a actividades de deforestación en estados fronterizos como Barinas. En el estado Portuguesa, epicentro de estudios, la coexistencia de CADV con el virus Guanarito (arenavirus) plantea escenarios de coinfección en roedores, lo que podría modular la dinámica de transmisión. Aunque no se han publicado cifras recientes de mortalidad, la detección de casos humanos en áreas con alta seroprevalencia rodentológica sugiere un subregistro diagnóstico (1.2).

Virología

Estructura viral

Los viriones son esféricos, con diámetro entre 80-160 nm, y poseen una envoltura lipídica derivada del complejo de Golgi. Esta membrana está incrustada con espículas formadas por heterodímeros de las glucoproteínas: Gn y Gc, las cuales se organizan en patrones simétricos inusuales que facilitan la unión a receptores celulares. En su interior, albergan un genoma tripartito de ARN monocatenario de sentido negativo:

Segmento S (Small): Codifica la proteína N (nucleocápside), esencial para encapsidar el ARN viral y modular la respuesta inmune del hospedador.

Segmento M (Medium): Sintetiza las glucoproteínas de superficie Gn y Gc, claves para la entrada viral y la fusión de membranas.

Segmento L (Large): Contiene la ARN polimerasa dependiente de ARN (RdRp), responsable de la replicación del genoma y transcripción de ARN mensajero.

La estabilidad estructural depende de interacciones entre la nucleocápside y las glucoproteínas, mientras que la variabilidad genética en los segmentos M y S influye en la virulencia y antigenicidad (7,8).

Entrada viral

La infección comienza con la unión de las

glucoproteínas Gn/Gc a receptores específicos en células endoteliales y plaquetas. Estudios demuestran que los hantavirus patógenos (causantes de síndrome pulmonar o fiebre hemorrágica) utilizan integrinas $\beta 3$ ($\alpha \beta 3$ y $\alpha IIb \beta 3$) como receptores primarios. Estos receptores se localizan en dominios PSI (plexina-semaforina-integrina) expuestos en conformaciones inactivas y plegadas de las integrinas, lo que explica su tropismo por tejidos vasculares (9, 10).

Los mecanismos de internalización de los hantavirus varían según su origen: los del Viejo Mundo utilizan predominantemente endocitosis mediada por clatrina, mientras que algunos del Nuevo Mundo emplean macropinocitosis, destacando que su entrada es independiente de motivos RGD, a diferencia de otros virus que usan integrinas, lo que sugiere un mecanismo de unión estructuralmente único. Tras la internalización, la acidificación del endosoma activa cambios conformacionales en la glucoproteína Gc, permitiendo la fusión de la envoltura viral con la membrana endosomal, proceso que requiere colesterol y un pH ácido para liberar las ribonucleoproteínas (RNPs) al citoplasma. Cabe destacar que los hantavirus no patógenos emplean integrinas $\alpha 5 \beta 1$ y se unen a fibronectina, reflejando diferencias evolutivas en la selección de receptores. Una vez en el citoplasma, el ciclo replicativo comienza con la transcripción primaria, donde la RdRp del segmento L sintetiza ARNm subgenómicos (+) mediante "cap-snatching", robando caperuzas de ARN celular para iniciar la traducción. Posteriormente, en la replicación del genoma, se generan intermediarios de sentido positivo para producir nuevos genomas (-), proceso en el que la proteína N estabiliza los RNPs y coopera con la RdRp en complejos de replicación asociados a membranas intracelulares. Finalmente, en el ensamblaje y liberación, las glucoproteínas Gn/Gc se dirigen al Golgi para interactuar con las RNPs y formar nuevos viriones, los cuales se liberan mediante exocitosis aprovechando las vías secretorias celulares sin causar lisis inmediata, lo que favorece la persistencia viral (9, 10, 11).

Interacciones y evasión inmune

La proteína N secuestra componentes del interferón tipo I, inhibiendo la señalización antiviral. Además, las glucoproteínas modulan la actividad de las integrinas $\beta 3$, alterando la adhesión celular y la permeabilidad vascular, un fenómeno vinculado a la patogénesis de los síndromes hemorrágicos. Estudios recientes proponen el uso de ARN pequeños interferentes (siRNA) dirigidos

contra los segmentos S o M como estrategia terapéutica, aunque su eficacia in vivo está limitada por la estabilidad biológica (8,12,13).

Los hantavirus patógenos alteran la permeabilidad vascular mediante múltiples mecanismos interconectados: primero, suprimen selectivamente la trombospondina-1 (THBS1) en células endoteliales infectadas, una proteína crucial para la adhesión celular y la hemostasia, lo que favorece la extravasación de fluidos y contribuye a trombocitopenia y edema. Segundo, se unen a plaquetas inactivas a través de integrinas β_3 , formando una capa plaquetaria sobre el endotelio que altera sus funciones y explica tanto la trombocitopenia como la hipoxia, ya que esta última induce VEGF que a su vez exagera la permeabilidad. Tercero, activan el sistema caliceína-quinina al promover la autoactivación del factor XII, generando bradiquinina que aumenta la permeabilidad endotelial mediante fosforilación de proteínas de unión estrecha y activación de señales proinflamatorias. Cuarto, aunque no dañan estructuralmente las células endoteliales, inducen la secreción de citocinas (IL-6, CCL5) que reclutan células inmunes, cuyos productos (metaloproteasas y especies reactivas de oxígeno) degradan las uniones intercelulares como VE-cadherina. Estos procesos combinados crean un cuadro fisiopatológico caracterizado por edema tisular (por pérdida de integridad endotelial), trombocitopenia (por secuestro plaquetario) e hipoxia (por alteración del intercambio gaseoso), estableciendo un círculo vicioso donde la hipoxia induce VEGF que perpetúa la permeabilidad vascular, agravando así el compromiso sistémico (14, 15, 16).

La dinámica de IL-6 emerge como un predictor clave de gravedad en infecciones por hantavirus, donde en pacientes con síndrome cardiopulmonar por Andes virus (ANDV) los niveles séricos pueden ser 40 veces mayores en casos graves (OR crudo: 14.4; IC 3.3-63.1), mostrando correlación con disfunción renal y trombocitopenia, con picos máximos durante la fase prodrómica (6 días post-síntomas) que disminuyen paralelamente a la recuperación clínica. Paralelamente, el TNF- α exhibe un patrón bifásico, con elevaciones tempranas que potencian la activación de monocitos/macrófagos y reclutamiento de células T citotóxicas, mostrando correlación positiva con la carga viral ($r=0.72$, $p<0.001$) y negativa con plaquetas ($r=-0.68$, $p=0.002$), mientras que su interacción sinérgica con IFN- γ induce mecanismos de muerte

celular programada (PANoptosis). Por su parte, el IFN- γ , aunque crucial para el control viral inicial, alcanza niveles 8 veces superiores a los basales en infecciones por ANDV ($p=0.0036$), favoreciendo la polarización Th1 y la producción de IP-10 que perpetúa la activación de neutrófilos y células NK. Estas interacciones citoquímicas crean un desbalance determinante en la evolución clínica, donde una relación IFN- γ /IL-4 >1 en fase aguda predice mayor severidad, mientras que el ascenso tardío de TGF- β_1 ($>120\%$ vs controles) marca la transición a fase inmunorreguladora, con la sinergia TNF- α /IFN- γ potenciando la expresión de moléculas de adhesión vascular (VCAM-1, ICAM-1) que facilitan el edema intersticial característico del síndrome cardiopulmonar.

La dinámica de IL-6 emerge como un predictor clave de gravedad en infecciones por hantavirus, donde en pacientes con síndrome cardiopulmonar por Andes virus (ANDV) los niveles séricos pueden ser 40 veces mayores en casos graves (OR crudo: 14.4; IC 3.3-63.1), mostrando correlación con disfunción renal y trombocitopenia, con picos máximos durante la fase prodrómica (6 días post-síntomas) que disminuyen paralelamente a la recuperación clínica (17). Paralelamente, el TNF- α exhibe un patrón bifásico, con elevaciones tempranas que potencian la activación de monocitos/macrófagos y reclutamiento de células T citotóxicas, mostrando correlación positiva con la carga viral ($r=0.72$, $p<0.001$) y negativa con plaquetas ($r=-0.68$, $p=0.002$), mientras que su interacción sinérgica con IFN- γ induce mecanismos de muerte celular programada (PANoptosis) (18, 19, 20). Por su parte, el IFN- γ , aunque crucial para el control viral inicial, alcanza niveles 8 veces superiores a los basales en infecciones por ANDV ($p=0.0036$), favoreciendo la polarización Th1 y la producción de IP-10 que perpetúa la activación de neutrófilos y células NK. Estas interacciones citoquímicas crean un desbalance determinante en la evolución clínica, donde una relación IFN- γ /IL-4 >1 en fase aguda predice mayor severidad, mientras que el ascenso tardío de TGF- β_1 ($>120\%$ vs controles) marca la transición a fase inmunorreguladora, con la sinergia TNF- α /IFN- γ potenciando la expresión de moléculas de adhesión vascular (VCAM-1, ICAM-1) que facilitan el edema intersticial característico del síndrome cardiopulmonar (21, 22).

La dinámica de IL-6 emerge como un predictor clave de gravedad en infecciones por hantavirus, donde en

pacientes con síndrome cardiopulmonar por Andes virus (ANDV) los niveles séricos pueden ser 40 veces mayores en casos graves (OR crudo: 14.4; IC 3.3-63.1), mostrando correlación con disfunción renal y trombocitopenia, con picos máximos durante la fase prodrómica (6 días post-síntomas) que disminuyen paralelamente a la recuperación clínica (17). Paralelamente, el TNF- α exhibe un patrón bifásico, con elevaciones tempranas que potencian la activación de monocitos/macrófagos y reclutamiento de células T citotóxicas, mostrando correlación positiva con la carga viral ($r=0.72$, $p<0.001$) y negativa con plaquetas ($r=-0.68$, $p=0.002$), mientras que su interacción sinérgica con IFN- γ induce mecanismos de muerte celular programada (PANoptosis) (18, 19, 20). Por su parte, el IFN- γ , aunque crucial para el control viral inicial, alcanza niveles 8 veces superiores a los basales en infecciones por ANDV ($p=0.0036$), favoreciendo la polarización Th1 y la producción de IP-10 que perpetúa la activación de neutrófilos y células NK. Estas interacciones citoquímicas crean un desbalance determinante en la evolución clínica, donde una relación IFN- γ /IL-4 >1 en fase aguda predice mayor severidad, mientras que el ascenso tardío de TGF- β 1 (>120% vs controles) marca la transición a fase inmunorreguladora, con la sinergia TNF- α /IFN- γ potenciando la expresión de moléculas de adhesión vascular (VCAM-1, ICAM-1) que facilitan el edema intersticial característico del síndrome cardiopulmonar (21, 22).

Fisiopatología de la hipoxia y compromiso cardiorrespiratorio

El SCPH se caracteriza por un aumento agudo de la permeabilidad capilar pulmonar, resultado de la invasión viral de células endoteliales y la posterior respuesta inflamatoria desregulada. Esta disfunción endotelial permite la extravasación masiva de fluidos al intersticio y alvéolos, generando edema pulmonar no cardiogénico. La consiguiente alteración en la relación ventilación-perfusión y la formación de membranas hialinas explican la hipoxemia refractaria observada.

Paralelamente, se produce depresión miocárdica directa mediada por citocinas proinflamatorias (TNF- α , IL-6) y alteraciones en la contractilidad de cardiomiocitos. Este fenómeno conduce a disminución del índice cardíaco (<2.2 L/min/m²), hipoperfusión tisular y acidosis láctica, configurando un shock cardiogénico de alta precarga. La coexistencia de falla respiratoria y cardiovascular crea un círculo vicioso: la

hipoxia empeora la disfunción miocárdica, mientras el bajo gasto cardíaco agrava la oxigenación periférica (23, 24).

La infección por hantavirus presenta un curso clínico característico que evoluciona en cuatro fases bien definidas. Tras un período de incubación asintomático de 1 a 8 semanas (promedio 2-4 semanas) posterior a la exposición a excretas de roedores, aparece la fase prodrómica (3-7 días) con fiebre >38.5°C (presente en el 100% de los casos), mialgias intensas (70-90%, especialmente en región lumbar), cefalea frontal pulsátil (85%) y síntomas gastrointestinales (60-80%), acompañándose de trombocitopenia (<150.000 plaquetas/ μ L) y linfocitosis atípica que ayudan al diagnóstico diferencial. La fase cardiopulmonar (24-72 horas) se manifiesta con una triada crítica: edema pulmonar no cardiogénico por daño endotelial (evidenciado por opacidades bilaterales en imágenes), inestabilidad hemodinámica (shock mixto con índice cardíaco reducido y resistencia vascular elevada) e hipoxemia refractaria (SatO₂ <85% a pesar de oxigenoterapia), con un deterioro rápido que requiere intubación en el 50% de los casos en primeras 24 horas y mortalidad del 30-50% por fallo multiorgánico (25, 26). Superada esta fase crítica, la convalecencia (semanas a meses) muestra resolución del edema con diuresis espontánea pero persistiendo fatiga hasta 6 meses. Fisiopatológicamente, el edema pulmonar resulta de la activación de linfocitos T citotóxicos (que liberan TNF- α e IL-6 aumentando la permeabilidad vascular), daño directo a uniones endoteliales pulmonares y depresión miocárdica reversible por autoanticuerpos, mientras que la inestabilidad hemodinámica combina componentes hipovolémicos (por pérdida de plasma) y cardiogénicos (por disminución de la fracción de eyección) (23,24,27).

Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial debe considerar patologías con presentación clínica similar, considerando las fases prodrómica y cardiopulmonar por SPH (ver tabla 2) (27,28,29,30,31).

Diagnóstico

Los hallazgos de laboratorio en el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH) incluyen trombocitopenia (<150,000 plaquetas/ μ L) en el 95% de los casos, hemoconcentración (hematocrito >50%) por extravasación plasmática y elevación de lactato deshidrogenasa (LDH >480 U/L) como marcador de daño tisular e hipoxia, parámetros que, aunque inespecíficos, correlacionan con la gravedad clínica y

Tabla 2. Diagnóstico diferencial del Hantavirus

Fase	Diagnósticos Diferenciales	Características Clave
Prodrómica	- Influenza y otras virosis sistémicas	Fiebre, mialgias y síntomas inespecíficos similares a un cuadro gripal.
	- Adenovirus y otras virosis respiratorias	Síntomas respiratorios leves o moderados.
	-Gastroenteritis aguda	Náuseas, vómitos y dolor abdominal que pueden confundirse con abdomen agudo.
	- Fiebre tifoidea	Fiebre prolongada, dolor abdominal y síntomas gastrointestinales.
	- Pielonefritis aguda	Dolor lumbar, fiebre y síntomas urinarios.
Cardiopulmonar	- Neumonías adquiridas en la comunidad	Infiltrados pulmonares en radiografía de tórax, pero sin las alteraciones hematológicas típicas del SPH.
	- Síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA)	Dificultad respiratoria severa con infiltrados bilaterales en radiografía, pero sin trombocitopenia ni hemoconcentración características del SPH.
	-Leptospirosis (forma grave: Enfermedad de Weil)	Compromiso pulmonar con ictericia (ausente en SPH), insuficiencia renal y hemorragias
	- Edema pulmonar cardiogénico	Sospechado en pacientes con antecedentes cardíacos; descartado mediante ecocardiografía que muestra edema no cardiogénico en el SPH.

son útiles para el manejo inicial en zonas endémicas con acceso limitado a pruebas serológicas o moleculares; en estudios de imagen, los hallazgos característicos son infiltrados bilaterales en "alas de mariposa" por edema pulmonar no cardiogénico, con progresión rápida en 24-48 horas y frecuente requerimiento de ventilación mecánica (50% de los casos), mientras que la tomografía computarizada puede detectar opacidades en vidrio esmerilado en fases tempranas, aunque su utilidad es limitada en contextos críticos (32).

Métodos serológicos

Las pruebas serológicas son el pilar diagnóstico debido a la corta ventana de viremia y la aparición temprana de anticuerpos. Los ensayos de inmunoabsorción ligados a enzimas (ELISA) para IgM e IgG destacan por su sensibilidad y especificidad. Estudios con el virus Sin Nombre (SNV) demostraron que los ELISA de captura de IgM (mu-capture) e indirectos para IgG detectaron el 100% de las muestras agudas de pacientes con SCPH, con una especificidad del 100% al evaluar controles negativos. Estos ensayos utilizan proteínas recombinantes de la nucleocápside (rN) expresadas en sistemas como *Saccharomyces cerevisiae*, que evitan riesgos biológicos asociados con antígenos virales nativos (33,34).

Sin embargo, la reactividad cruzada entre hantavirus, como Puumala (PUUV) y Dobrava (DOBV), complica la interpretación, especialmente en IgG. Aquí, el Western blot (WB) emerge como herramienta confirmatoria. Un estudio comparativo mostró que el WB resolvió el 94% de las muestras con reactividad cruzada en inmunofluorescencia indirecta (IFI), confirmando el serotipo viral. Esta técnica, basada en patrones de bandas específicas, reduce falsos positivos y permite diferenciar infecciones por PUUV y DOBV en el 87% de los casos mediante titulación de anticuerpos (35,36).

Técnicas moleculares

La RT-PCR en tiempo real (RT-qPCR) es crucial para el diagnóstico temprano, antes de la seroconversión. Un protocolo validado para cepas brasileñas alcanzó un límite de detección de 0.9 copias/μL, con sensibilidad clínica del 92.5% y especificidad del 100%. Este método, que incluye un control interno de MS2, superó en sensibilidad a la RT-PCR seminidada (límite: 10 copias/μL), detectando tres casos no identificados por métodos convencionales. La cuantificación viral también facilita estudios de carga viral y correlación con la gravedad clínica (36).

Aislamiento viral

El aislamiento del hantavirus en cultivos celulares (células Vero E6) se limita a laboratorios con nivel de bioseguridad 3 (BSL-3) o superior, dada su potencial patogenicidad y riesgo de transmisión aerógena. Además, la replicación viral in vitro es lenta (hasta 15 días) y depende de muestras recolectadas en fase aguda, lo que reduce su utilidad clínica inmediata. Por ello, su empleo se reserva principalmente para investigación epidemiológica o caracterización de nuevas variantes (37,38).

Integración diagnóstica

El algoritmo ideal combina RT-qPCR en fase prodrómica (días 1-5 post-síntomas) con ELISA IgM/IgG a partir del día 5-7. La detección de IgA específica aporta sensibilidad adicional, especialmente en casos con IgM indetectable. Para muestras con reactividad cruzada, el WB confirma el serotipo, mientras que la cuantificación de LDH y el hemograma refuerzan la sospecha clínica. En zonas con múltiples hantavirus circulantes, como Europa y Sudamérica, esta estrategia multivariable reduce errores diagnósticos y facilita la intervención temprana (34).

Manejo y tratamiento inicial

El manejo terapéutico del SCPH se fundamenta en un soporte hemodinámico y ventilatorio precoz, donde ante la sospecha clínica y antecedentes epidemiológicos compatibles se recomienda implementar una monitorización invasiva de presión venosa central y gasto cardíaco, junto con estrategias de oxigenación que incluyen desde máscara de alto flujo hasta ventilación mecánica protectora (con volumen tidal ≤ 6 ml/kg para prevenir barotrauma), complementado con una administración conservadora y cuidadosamente titulada de fluidos cristaloides para mantener la perfusión tisular sin inducir sobrecarga hídrica que pueda exacerbar el edema pulmonar característico de esta entidad (39,40).

La oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) ha demostrado reducir la mortalidad al 20% cuando se inicia en las primeras 48 horas de descompensación, particularmente en pacientes con índice cardíaco < 2.2 L/min/m² o lactato > 4 mmol/L. Estudios retrospectivos indican que su implementación durante la fase de shock distributivo mejora la supervivencia al mantener la oxigenación tisular mientras se resuelve la tormenta de citoquinas (40).

El uso de ribavirina como tratamiento para infecciones por hantavirus presenta resultados contradictorios y evidencia clínica limitada: aunque

estudios in vitro y en modelos animales (como hámsteres infectados con virus Andes) han demostrado eficacia con dosis de 5-50 mg/kg/día para prevenir el desarrollo del síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH), los estudios clínicos en humanos han mostrado resultados decepcionantes, evidenciado por un metaanálisis de 7 estudios (n=416) que reportó un riesgo relativo de mortalidad de 0.99 (IC95%:0.60-1.61) sin beneficio estadísticamente significativo en el tratamiento del síndrome pulmonar por hantavirus (HPS). Estas limitaciones se atribuyen a una farmacocinética subóptima en humanos y una ventana terapéutica extremadamente estrecha (requiriendo administración antes de las 72 horas post-exposición), factores que restringen considerablemente su utilidad práctica en el manejo clínico de estos pacientes (41,42,43).

Las terapias inmunomoduladoras experimentales para el tratamiento del síndrome cardiopulmonar por hantavirus presentan resultados contrastantes: mientras que un ensayo clínico con dosis altas de metilprednisolona (16 mg/kg/día durante 3 días) no demostró reducción significativa en la mortalidad (33% vs 27% en controles históricos), el uso de plasma inmune con altos títulos de anticuerpos neutralizantes ($\geq 5,000$ U/kg) en un estudio abierto chileno (n=29) mostró una disminución prometedora en la mortalidad del 32% al 14% (p=0.049), aunque sin afectar significativamente la carga viral, lo que sugiere que su mecanismo de acción podría estar más relacionado con efectos inmunomoduladores que con una actividad antiviral directa (44).

Los avances terapéuticos en el manejo de infecciones por hantavirus incluyen estrategias prometedoras en fase preclínica como el ARN de interferencia (siRNA) dirigido contra los segmentos S, M y L del genoma viral, que logra inhibir hasta el 95% de la replicación en células Vero E6 y muestra mejor biodistribución cerebral en modelos murinos cuando se combina con anticuerpos anti-Gc, así como anticuerpos monoclonales humanizados (como el 3G1-Ck-tP) que bloquean específicamente la glucoproteína Gn del virus Hantaan y han demostrado protección completa en ratones cuando se administran dentro de las primeras 72 horas post-infección. Paralelamente, el manejo de complicaciones requiere abordajes específicos: el shock distributivo debe tratarse con noradrenalina junto con monitorización ecocardiográfica seriada, considerando que la depresión miocárdica suele resolverse espontáneamente en 72-96 horas, mientras que el fallo renal agudo

(presente en el 40% de los casos) debe manejarse preferentemente con hemofiltración venovenosa continua, evitando la diuresis forzada con furosemida debido al riesgo de empeorar la hipovolemia efectiva característica de esta patología(45,46).

En el desarrollo de vacunas contra hantavirus destacan cuatro plataformas prometedoras actualmente en ensayos fase I/II: la vacuna de ADN plasmidial que codifica las glucoproteínas Gn/Gc del virus Puumala y ha demostrado inmunogenicidad sostenida a 12 meses; los vectores virales MVA-BN que portan el gen M del virus Andes y logran inducir títulos neutralizantes superiores a 1:160 en el 90% de los vacunados; y las partículas virus-like (VLP) basadas en la nucleocápside del virus Sin Nombre, que han mostrado capacidad de protección cruzada contra diversas cepas americanas en modelos primates. Estas aproximaciones representan avances significativos en la búsqueda de una inmunización efectiva contra este grupo de patógenos (47).

La presencia de SCPH en Venezuela está documentada en reportes internacionales como parte de los países suramericanos con casos esporádicos o pequeños conglomerados; sin embargo, la escasez de estudios locales publicados dificulta cuantificar su verdadera incidencia, una brecha que contrasta con datos de países vecinos como Brasil, donde se han caracterizado manifestaciones clínicas en 70 casos (1998-2007), mostrando una mortalidad del 54.3%. La fragmentación de hábitats de reservorios por expansión agrícola y cambios climáticos altera la dinámica roedor-virus-humano, aumentando el riesgo de brotes en zonas periurbanas debido a la invasión de roedores en asentamientos humanos, un fenómeno documentado previamente en Brasil y Argentina con el virus Andes. Además, la falta de especificidad en los síntomas iniciales, similares a dengue o leptospirosis, y la escasez de pruebas diagnósticas rápidas contribuyen a la subnotificación. Venezuela enfrenta barreras críticas en la vigilancia epidemiológica, como una infraestructura limitada (solo centros de referencia en Caracas, como el Instituto Nacional de Higiene, tienen capacidad para confirmar casos, retrasando la respuesta), falta de concientización (médicos en zonas endémicas desconocen el SCPH, llevando a diagnósticos erróneos), la crisis sanitaria (la migración de personal médico y el colapso de sistemas rurales de salud han exacerbado la invisibilidad del virus) y la necesidad de caracterizar variantes virales locales y sus reservorios. Aunque el

hantavirus no es actualmente una prioridad en la agenda de salud venezolana, su potencial emergente y alta letalidad justifican una revisión de las políticas de vigilancia, requiriéndose fortalecer la red diagnóstica con descentralización de pruebas, implementar estudios de seroprevalencia para identificar zonas silenciosas y capacitación al personal sanitario en el reconocimiento temprano.

CONCLUSIONES

El hantavirus representa un importante problema de salud pública a nivel global debido a su alta letalidad, la falta de tratamientos específicos y su capacidad para emerger en diversas regiones. En Venezuela, aunque los casos reportados han sido esporádicos en comparación con otros países de América Latina, la presencia del virus y su potencial epidémico no pueden subestimarse. Al presentar potencial epidémico adquiere relevancia crítica ante la precariedad del sistema sanitario, procesos de deforestación y expansión antropogénica en reservorios silvestres. La convergencia de estos factores, unido a limitaciones en vigilancia epidemiológica, configura un escenario de alto riesgo que demanda la implementación de políticas intersectoriales para el control vectorial, diagnóstico molecular oportuno y capacitación del personal médico, a fin de prevenir brotes con consecuencias sanitarias severas.

Para la mitigación efectiva de su impacto se requiere la implementación inmediata de un plan estratégico multidisciplinario que incluya: (1) fortalecimiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica con capacidad de diagnóstico molecular en zonas endémicas, (2) programas de educación comunitaria focalizados en medidas preventivas como control de reservorios y prácticas seguras de manejo de espacios contaminados, (3) equipamiento de unidades sanitarias en áreas rurales con tecnología para soporte ventilatorio avanzado, y (4) desarrollo de investigación aplicada para caracterizar la eco-epidemiología del virus, incluyendo la identificación de especies reservorio y patrones de distribución geográfica, todo ello articulado dentro de las políticas públicas de salud.

REFERENCIAS

1. **Milazzo M, Duno G, Utrera A, Richter M, Duno F, Manzione N, Fulhorst C.** Natural host relationships of hantaviruses native to western Venezuela. *Vector Borne Zoonotic Dis.* 2010;10(6):605-11. DOI: 10.1089/vbz.2009.0118

2. **Raboni S, Delfraro A, Borba L, Teixeira B, Stella V, Araujo M, Carstensen S, Rubio G, Marón A, Lemos E, D Andrea P, Duarte C.** Hantavirus infection prevalence in wild rodents and human anti-hantavirus serological profiles from different geographic areas of South Brazil. *Am J Trop Med Hyg.* 2012;87(2):371-8. DOI: 10.4269/ajtmh.2012.11-0762
3. **Rivas Y, Moros Z, Morón D, Uzcátegui G, Durán Z, Pujol H, Lipandri F, Ludert E.** The seroprevalences of anti-hantavirus IgG antibodies among selected Venezuelan populations. *Ann Trop Med Parasitol.* 2003;97(1):61-7. DOI: 10.1179/000349803125002788
4. **D'Souza M, Patel T.** Biodefense Implications of New-World Hantaviruses. *Front Bioeng Biotechnol.* 2020;8:925. DOI: 10.3389/fbioe.2020.00925
5. **Montoya C, Diaz F, Rodas J.** Recent evidence of hantavirus circulation in the American tropic. *Viruses.* 2014;6(3):1274-93. DOI: 10.3390/v6031274
6. **Vincent M, Quiroz E, Gracia F, Sánchez J, Ksiazek G, Kitsutani T, Ruedas A, Tinnin S, Cáceres L, García A, Rollin E, Mills N, Peters J, Nichol T.** Hantavirus pulmonary syndrome in Panama: identification of novel hantaviruses and their likely reservoirs. *Virology.* 2000;277(1):14-9. DOI: 10.1006/viro.2000.0563
7. **Afzal S, Liagat A, Batool A, Afzal M, Kanwal N, Hassan M, Safdar M, Ahmad A, Yang A.** Hantavirus: an overview and advancements in therapeutic approaches for infection. *Front Microbiol.* 2023;14:1233433. DOI: 10.3389/fmicb.2023.1233433
8. **Hepojoki J, Strandin T, Lankinen H, Vaheri H.** Hantavirus structure–molecular interactions behind the scene. *J Gen Virol.* 2012;93(Pt 8):1631-44. DOI: 10.1099/vir.0.042218-0
9. **Raymond T, Raymond T, Gorbunova E, Gavrillovskaya I, Mackow E.** Pathogenic hantaviruses bind plexin–semaphorin–integrin domains present at the apex of inactive, bent $\alpha\beta 3$ integrin conformers. *Proc Natl Acad Sci U S A.* 2005;102(4):1163-8. DOI: 10.1073/pnas.0406743102
10. **Gavrillovskaya I.** Cellular entry of hantaviruses which cause hemorrhagic fever with renal syndrome is mediated by $\beta 3$ integrins. *J Virol.* 1999;73(5):3951-9. DOI: 10.1128/JVI.73.5.3951-3959.1999
11. **Liu Y, Chen L, Zhong Y, Shen M, Ma N, Liu B, Luo F, Hou W, Yang Z, Xiong H.** Specific interference shRNA-expressing plasmids inhibit Hantaan virus infection in vitro and in vivo. *Acta Pharmacol Sin.* 2016;37(4):497-504. DOI: 10.1038/aps.2015.165
12. **Durieux Q, Barata S, Arragain B, Requera J, Malet H.** Structures of active Hantaan virus polymerase uncover the mechanisms of Hantaviridae genome replication. *Nat Commun.* 2023;14(1):2954. DOI: 10.1038/s41467-023-38555-w
13. **Mittler E, Dieterle M, Kleinfelter L, Slough M, Chandran K, Jangra R.** Hantavirus entry: Perspectives and recent advances. *Adv Virus Res.* 2019;104:185-224. DOI: 10.1016/bs.aivir.2019.07.002
14. **Khaiboullina S, Morzunov S, Jeor S, Risvanov A, Lombardi V.** Hantavirus infection suppresses thrombospondin-1 expression in cultured endothelial cells in a strain-specific manner. *Front Microbiol.* 2016;7:1077. DOI: 10.3389/fmicb.2016.01077
15. **Gavrillovskaya I, Gorbunova E, Mackow E.** Pathogenic hantaviruses direct the adherence of quiescent platelets to infected endothelial cells. *J Virol.* 2010;84(9):4832-9. DOI: 10.1128/JVI.02405-09
16. **Taylor S, Wahl V, Copeland A, Jahrling P, Schmaljohn C.** Endothelial cell permeability during hantavirus infection involves factor XII-dependent increased activation of the kallikrein-kinin system. *PLoS Pathog.* 2013;9(7):e1003470. DOI: 10.1371/journal.ppat.1003470
17. **Angulo J, Martínez C, Marco C, Galeno H, Villagra E, Vera L, Lago N, Becerra N, Mora J, Bermúdez A, Díaz J, Ferrés M, López M.** Serum levels of interleukin-6 are linked to the severity of the disease caused by Andes virus. *PLoS Negl Trop Dis.* 2017;11(7):e0005757. DOI: 10.1371/journal.pntd.0005757
18. **Sadeghi M, Eckerle I, Volker D, Burkhardt U, Opelz G, Schnitzler P.** Cytokine expression during early and late phase of acute Puumala hantavirus infection. *BMC Immunol.* 2011;12:65. DOI: 10.1186/1471-2172-12-65
19. **Paranga T, Mitu I, Pavel M, Florin M, Miftode I, Constantinescu D, Obreja M, Plesca C, Miftode E.** Cytokine storm in COVID-19: Exploring IL-6 signaling and cytokine-microbiome interactions as emerging therapeutic approaches. *Int J Mol Sci.* 2024;25(21):11411. DOI: 10.3390/ijms252111411
20. **Yuan S, Jiang S, Zhang Z, Li Z.** Quantification of cytokine storms during virus infections. *Front Immunol.* 2021;12:659419. DOI: 10.3389/fimmu.2021.659419
21. **Khaiboullina S, Levis S, Morzunov S, Martynova E, Anojin V, Gusev A, San Jeor E, Lombardi V, Rizvanov A.** Serum cytokine profiles differentiating hemorrhagic fever with renal syndrome and hantavirus pulmonary syndrome. *Front Immunol.* 2017;8:567. DOI: 10.3389/fimmu.2017.00567
22. **Deng B, Zhang S, Geng Y, Zhang Y, Wang Y, Yao**

- W, Wen Y, Cui W, Zhou Y, Gu Q, Wang Y, Shao A, Liu P. Cytokine and chemokine levels in patients with severe fever with thrombocytopenia syndrome virus. *PLoS One*. 2012;7(7):e41365. DOI: 10.1371/journal.pone.0041365
23. Khizar H, Perinkulam S, Naim T, Hamza M, Omer Mirza, Baig M, Abu E. Hantavirus cardiopulmonary syndrome and diffuse alveolar hemorrhage in the era of COVID-19. *Case Rep Infect Dis*. 2021;2021:8800500. DOI: 10.1155/2021/8800500
24. Llah S, Mir S, Sharif S, Khan S, Mir M. Hantavirus induced cardiopulmonary syndrome: A public health concern. *J Med Virol*. 2018;90(6):1003-9. DOI: 10.1002/jmv.25054
25. Kennedy M, Mctabi O, Rickman C. Hantavirus cardiopulmonary syndrome: Another reason to avoid mice. *J Investig Med High Impact Case Rep*. 2024;12:23247096241274572. DOI: 10.1177/23247096241274572
26. Hallin G, Simpson Q, Crowell R, James D, Koster F, Mertz G, Levy H. Cardiopulmonary manifestations of hantavirus pulmonary syndrome. *Crit Care Med*. 1996;24(2):252-8. DOI: 10.1097/00003246-199602000-00012
27. Montgomery J, Blair P, Carroll D, Mills J, Gianella A, Lihoshi N, Briggiler A, Felices V, Salazar M, Olson J, Glabman R, Bausch D. Hantavirus pulmonary syndrome in Santa Cruz, Bolivia: outbreak investigation and antibody prevalence study. *PLoS Negl Trop Dis*. 2012;6(10):e1840. DOI: 10.1371/journal.pntd.0001840
28. Bakelants E, W, Peetermans, Lagrou K, Meersseman W. Clinical and biochemical differences between hantavirus infection and leptospirosis: a retrospective analysis of a patient series in Belgium. *Acta Clin Belg*. 2020;75(3):185-92. DOI: 10.1080/17843286.2019.1591654
29. Rabelo M, Amâncio N, Ramos S. Prediction model to discriminate leptospirosis from hantavirus. *Rev Assoc Med Bras*. 2021;67(8):1102-8. DOI: 10.1590/1806-9282.20210257
30. Şahin A, Cetin S, Senel I, Erdem T, Aydin E, Arzu M. The role of clinical and laboratory finding in the differential diagnosis of hantavirus and leptospirosis infections. *J Vector Borne Dis*. 2024;61(4):601-6. DOI: 10.4103/JVBD.jvbd_54_24
31. Diagnóstico y manejo del síndrome cardiopulmonar por hantavirus: Chile - 2007. *Rev Chil Infectol*. 2009;26(1):68-86. DOI:10.4067/S0716-10182009000100013
32. Tapia M, Mansilla C, Vera J. Síndrome pulmonar por hantavirus: Experiencia clínica en diagnóstico y tratamiento. Hospital Coyhaique-Chile. *Rev Chil Infectol*. 2000;17(3):258-69. DOI: 10.4067/S0716-10182000000300010
33. Schmidt J, Meisel H, Hjelle B, Kruger D, Ulrich R. Development and evaluation of serological assays for detection of human hantavirus infections caused by Sin Nombre virus. *J Clin Virol*. 2005;33(3):247-53. DOI: 10.1016/j.jcv.2005.01.003
34. Meisel H, Wolbert A, Razanskiene A, Marg A, Kazaks A, Sasnauskas K, Pauli G, Ulrich R, Kruger D. Development of novel immunoglobulin G (IgG), IgA, and IgM enzyme immunoassays based on recombinant Puumala and Dobrava hantavirus nucleocapsid proteins. *Clin Vaccine Immunol*. 2006;13(12):1349-57. DOI: 10.1128/CVI.00208-06
35. Vilibic T, Barbic L, Stevanovic V, Savic V, Mrzljak A, Bogdanic M, Tabain I. Comparison of indirect immunofluorescence and western blot method in the diagnosis of hantavirus infections. *World J Methodol*. 2021;11(6):294-301. DOI: 10.5662/wjm.v11.i6.294
36. Nunes B, Rodriguez M, Brito D, Freitas A, Cardoso C, Essashika, Aquino A, Miranda A, Nunes A, Guerreiro D, Andriolo R, Travassos E, Martins L, Da Costa P, De Almeida D. Development of RT-qPCR and semi-nested RT-PCR assays for molecular diagnosis of hantavirus pulmonary syndrome. *PLoS Negl Trop Dis*. 2019;13(12):e0007884. DOI: 10.1371/journal.pntd.0007884
37. Galeno H, Villagra E, Fernández J, Ramirez E, Mora J. Técnicas diagnósticas de infección humana por hantavirus. *Rev Chil Infectol*. 2000;17(3):211-5. DOI: 10.4067/S0716-10182000000300004
38. Opazo M, Guerrero D, Collao X, Peña C, Villalobos H. Criterios de laboratorio clínico y su utilidad como predictores del diagnóstico de síndrome cardiopulmonar por hantavirus. *Rev Chil Infectol*. 2019;36(3):299-303. DOI: 10.4067/S0716-10182019000300299
39. Chang B, Crowley M, Campen M, Koster F. Hantavirus cardiopulmonary syndrome. *Semin Respir Crit Care Med*. 2007;28(2):193-200. DOI: 10.1055/s-2007-976491
40. Vial P, Valdivieso F, Calvo M, Rioseco M, Riquelme R, Aráneda A, Tomicic V, Graf J, Paredes L, Florenzano M, Bidart T, Cuiza A, Marco C, Hjelle B, Ye C, Hanfelt D, Vial C, Rivera J, Delgado I, Mertz G. A non-randomized multicentre trial of human immune plasma for treatment of hantavirus cardiopulmonary

syndrome caused by Andes virus. *Antivir Ther.* 2015;20(4):377-86. DOI: 10.3851/IMP2875

41. Dheerasekara K, Sumathipala S, Muthugala R. Hantavirus infections—Treatment and prevention. *Curr Treat Options Infect Dis.* 2020;12(4):410-21. DOI: 10.1007/s40506-020-00236-3

42. Moreli M. Effectiveness of the ribavirin in treatment of hantavirus infections in the Americas and Eurasia: a meta-analysis. *Virusdisease.* 2014;25(3):385-9. DOI: 10.1007/s13337-014-0219-7

43. Mertz G, Miedzinski L, Goade D, Pavia A, Hjelle B, Hansbarger C, Levy H, Koster F, Baum K, Lindemulder A, Wang W, Riser L, Fernández H, Whitley R. Placebo-controlled, double-blind trial of intravenous ribavirin for the treatment of hantavirus cardiopulmonary syndrome in North America. *Clin Infect Dis.* 2004;39(9):1307-13. DOI: 10.1086/425007

44. Sroga P, Sloan A, Warner B, Tierney K, Lew J, Liu

G, Chan M, Deschambault Y, Stein D, Soule G, Banadyga L, Falzarano D, Safronetz D. Polyclonal alpaca antibodies protect against hantavirus pulmonary syndrome in a lethal Syrian hamster model. *Sci Rep.* 2021;11:17440. DOI: 10.1038/s41598-021-96884-6

45. Brocato R, Hooper J. Progress on the prevention and treatment of hantavirus disease. *Viruses.* 2019;11(7):610. DOI: 10.3390/v11070610

46. Ulloa R, Pavez N, Parra E, López R, Mondaca R, Fernández P, Kraunik D, Sanhueza C, Bravo S, Cornu M, Kattan E. Critical care management of hantavirus cardiopulmonary syndrome. A narrative review. *J Crit Care.* 2024;84:154867. DOI: 10.1016/j.jcrc.2024.154867

47. Liu R, Ma H, Shu J, Zhang Q, Han M, Liu Z, Jin X, Zhang F, Wu X. Vaccines and therapeutics against hantaviruses. *Front Microbiol.* 2020;10:2989. DOI: 10.3389/fmicb.2019.02989